

Pengoptimuman Bagi Sistem Peniup Salji Pintar Berkuasa Rendah

Muhammad Fakhrol Asyraf Bin Abd Kadir*, Sawal Hamid Bin Md Ali
Faculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia
*E-mail: fakhrol_acap@yahoo.com

ABSTRACT

Battery operated robotic system has gain popularity as part of the solution to human daily life. During winter, in some extreme cold countries, snow removal system is an essential tool in every household that can help to remove the snow. However, some of the snow blower machines in the market are not portable and powered by gasoline. This will increase carbon emission that is very harmful to the environment. This project proposes a smart low power snow blower system that can work autonomously and powered by battery. The low power system was developed from power management analysis by individual components and modules. The power assessment was used to estimate the total current consumption of the system and define the optimum battery capacity required to power the system. Therefore, the criteria in choosing right components and developing the programming for each robot's module are important to ensure that the current consume are at optimum level. All the modules have been successfully developed and integrated in a complete snow blower system. The system has been successfully tested for its functionality and has shown promising results for a low power robotic system that can be powered by battery.

Keywords: Smart snow blower system; Low power consumption; Arduino microcontroller; Optimum current; Autonomous robot

ABSTRAK

Pembangunan sebuah sistem robotik yang dikendalikan menggunakan bateri sebagai sumber kuasa merupakan salah satu alternatif bagi menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia. Negara-negara yang mempunyai iklim sejuk yang melampau, sistem penyingkiran salji ini merupakan antara kemudahan yang penting bagi setiap kediaman untuk memudahkan kerja-kerja pembersihan salji dijalankan. Namun, jentera pembersih salji yang terdapat dalam pasaran kini merupakan jentera tidak mudah alih dan menggunakan gasolin untuk menggerakkan jentera. Hal ini demikian akan menyebabkan peningkatan kadar pelepasan karbon yang akan membahayakan alam sekitar. Oleh yang demikian, projek ini diperkenalkan bagi membangunkan sebuah sistem peniup salji pintar berkuasa rendah yang beroperasi secara autonomi dan dikuasakan oleh bateri. Sistem berkuasa rendah ini dibangunkan hasil analisa pengurusan kuasa bagi setiap komponen dan modul yang dibangunkan. Penilaian terhadap penggunaan kuasa digunakan untuk menganggarkan jumlah penggunaan kuasa bagi sistem yang dibangunkan dan mengenalpasti kapasiti bateri yang optimum diperlukan bagi menguatkan sistem. Oleh itu, kriteria dalam pemilihan komponen yang bersesuaian dan pembangunan pengaturcaraan bagi setiap modul robot adalah penting untuk memastikan penggunaan arus elektrik pada tahap yang optimum. Kesemua modul yang telah berjaya dibangunkan akan disepadukan ke dalam sistem peniup salji pintar yang lengkap. Sistem ini telah berjaya diuji untuk kegunaannya dan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan bagi sistem robotik berkuasa rendah yang menggunakan bateri sebagai sumber kuasa.

Kata kunci: Sistem peniup salji pintar; Penggunaan kuasa rendah; Pengawal mikro Arduino; Arus elektrik optimum; Robot autonomi

PENDAHULUAN

Dalam meniti era globalisasi yang pesat membangun ini, peningkatan dalam bidang sains dan teknologi semakin berkembang sejajar dengan peningkatan ekonomi dunia. Penciptaan beberapa teknologi baharu ini membuka minda manusia untuk lebih menceburi bidang sains dan teknologi dengan lebih meluas. Penghasilan beberapa robot yang berteknologi tinggi memberi impak yang positif kepada orang awam serta mampu meningkatkan

tahap kecekapan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Kelebihan yang terdapat pada robot yang dicipta ini mampu membantu manusia dalam mengatasi had keupayaannya di samping dapat meningkatkan kadar pengeluaran bagi sesebuah produk yang berkualiti tinggi. Robot pembersih salji merupakan salah satu inovasi yang berteknologi tinggi direka bagi memudahkan kerja pembersihan salji dilakukan. Negara-Negara yang beriklim sejuk seperti Kanada dan Amerika Syarikat ini menghadapi masalah seperti penghasilan liputan

salji yang amat tebal semasa musim sejuk melanda (Yamamoto et al. 2012). Perubahan cuaca yang tidak menentu juga turut memberi kesan terhadap kadar litupan salji yang dihasilkan (Zhen & Jihong 2013).

Jentera pembersih salji yang terdapat dipasaran kini masih menggunakan bahan bakar seperti minyak petrol dan gasolin untuk menggerakkan jentera pembersih salji (Equipment n.d.). Penggunaan bahan bakar ni memberi impak negatif kepada alam sekitar dan manusia (Yen et al. 2016). Penghasilan gas beracun seperti karbon dioksida dan karbon monoksida hasil pembakaran minyak petrol dan gasolin ini menyebabkan udara semakin tercemar (Kaldobsky & Zimmerman n.d.). Pencemaran bunyi yang dihasilkan daripada jentera pembersih salji ini turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Oleh yang demikian, penciptaan robot pembersih salji yang mesra alam ini amatlah penting bagi mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar di samping memudahkan kerja-kerja pembersihan salji dijalankan.

Robot pembersih salji pintar ini direka menggunakan pengawal mikro seperti Arduino untuk mengawal keseluruhan sistem robot. Penghasilan sebuah sistem robot pembersih salji pintar yang berkuasa rendah ini merupakan aspek yang penting dan amat dititikberatkan bagi membangunkan sebuah sistem pembersih salji pintar. Sistem pembersih salji pintar yang dibangunkan ini merupakan salah satu sistem yang berkuasa rendah dan cekap dari segi pengurusan jumlah kuasa bateri yang digunakan bagi setiap komponen robot. Penggunaan bateri di dalam sistem robot pembersih salji pintar ini adalah sebagai penjana kuasa kepada sistem robot dan komponen yang digunakan. Istilah pintar ini merujuk kepada kemampuan sebuah sistem tersebut menguruskan penggunaan kuasa bateri bagi keseluruhan sistem dan komponen yang digunakan. Di samping itu, penggunaan beberapa sensor yang berteknologi tinggi seperti sensor suhu dan sensor ultrasonik juga turut menyumbang dalam membangunkan sebuah sistem pembersih salji pintar. Setiap sensor yang digunakan adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap kecekapan robot pembersih salji pintar untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan salji ini dengan lebih efisien.

Pemilihan jenis komponen yang bersesuaian amat penting bagi menghasilkan sebuah sistem yang berkuasa rendah dan cekap. Penggunaan Arduino Uno sebagai pengawal mikro kepada sistem robot pembersih salji ini membolehkan kadar penggunaan kuasa bateri secara optimum dapat dilaraskan. Arduino Uno digunakan sebagai pengawal mikro yang bersesuaian bagi mengawal sistem robot pembersih salji pintar ini kerana Arduino merupakan sumber platform terbuka berdasarkan perkakasan dan perisian yang mudah untuk digunakan. Kelebihan yang terdapat pada papan Arduino ini

seperti dapat membaca input analog daripada dan menukarkannya kepada pengeluaran yang disambungkan kepada perkakasan yang bersesuaian (Bader M. O. Al-thobaiti, Iman I. M. Abosolaiman, Mahdi H. M. Alzahrani & Mohamed S. Soliman* 2014). Lakaran yang digunakan oleh Arduino Uno ini ditulis dalam bahasa pengaturcaraan C atau C++ dan dilengkapi dengan perisian perpustakaan iaitu pendawaian yang dijadikan sebagai operasi untuk input dan pengeluaran dengan lebih mudah.

Penggunaan beberapa sensor yang bersesuaian menjadikan sistem pembersih salji ini lebih cekap dari segi penggunaan kuasa bateri bagi keseluruhan sistem pembersih salji ini. Antara sensor yang digunakan dalam membangunkan sistem pembersih salji pintar ini ialah sensor suhu dan sensor ultrasonik. Kedua-dua sensor ini dilaraskan mengikut isyarat analog yang diterima oleh sensor bagi memastikan keseluruhan sistem peniup salji pintar ini beroperasi pada tahap yang optimum. Oleh itu, penghasilan sebuah sistem peniup salji pintar yang berkuasa rendah ini merupakan salah satu alternatif bagi memastikan jangka hayat penggunaan robot pembersih salji ini dapat ditingkatkan dengan penggunaan kuasa bateri yang optimum dan kerja pembersihan salji dapat dijalankan dengan lebih cekap dan efisien.

METADOLOGI

Dalam proses membangunkan sistem peniup salji pintar ini, penggunaan platform Arduino sebagai pengawal mikro dan bateri sebagai penjana kuasa bagi komponen dan keseluruhan sistem peniup salji pintar turut dibincangkan dengan lebih terperinci. Di samping itu, sistem penderian yang digunakan dalam kajian ini dibahagikan kepada dua iaitu sensor ultrasonik dan sensor suhu. Di samping itu, pembangunan pengaturcaraan bagi setiap modul yang terdapat pada robot peniup salji pintar ini turut dikaji dan diuji ketuhan perisiannya. Sistem yang dibangunkan ini juga akan diuji kadar penggunaan arus elektrik bagi setiap komponen dan keseluruhan sistem peniup salji pintar ini. Konsep asas dan pemilihan jenis komponen yang bersesuaian turut dikenalpasti secara terperinci dari segi penggunaan kuasa bateri yang digunakan oleh setiap komponen robot. Oleh itu, carta alir bagi keseluruhan proses penghasilan sistem peniup salji pintar ini turut dinyatakan di dalam kajian ini seperti yang ditunjukkan dalam RAJAH 3.

Mengenalpasti jenis komponen yang sesuai untuk membina sistem peniup salji pintar

Robot pembersih salji pintar ini menggunakan perkakasan Arduino Uno sebagai pengawal mikro bagi mengawal keseluruhan sistem robot pembersih salji pintar. Penggunaan perkakasan Arduino Uno ini merupakan salah satu inisiatif bagi menghasilkan

sebuah sistem berkuasa rendah.. Setiap komponen yang digunakan hendaklah dipasang pada papan Arduino Uno ini supaya dapat dikawal had penggunaanya. Robot pembersih salji ini digerakkan menggunakan motor arus terus dan cip mikro pemacu motor(L293D) yang dikawal oleh pengawal mikro iaitu Arduino Uno(Rai & Rai 2013). Motor arus terus ini digunakan secara meluas bagi tujuan kawalan kerana kestabilan operasinya dan ciri-ciri pergerakan lurus kehadapan(Rai & Rai 2013). Isyarat modulasi lebar nadi digunakan bagi mengawal kelajuan dan arah putaran motor arus terus Penggunaan bateri berkapasiti sembilan voltan ini bertujuan sebagai penjana kuasa kepada komponen elektronik dan keseluruhan sistem yang terdapat pada robot peniup salji pintar.

Pemilihan bagi jenis sensor yang digunakan pada robot peniup salji pintar ini amat penting kerana sensor yang digunakan ini adalah untuk mengesan jenis halangan yang terdapat semasa kerja pembersihan salji dijalankan.Sensor ultrasonik yang digunakan adalah jenis HC-SR 04 di mana kelebihan yang terdapat pada sensor ini ialah ianya mempunyai sudut pengesanan dihedral yang luas dan resolusi rintangan yang dikesan adalah sangat rendah(Gageik et al. 2012). Lingkungan gelombang ultrasonik ini ditentukan oleh frekuensi getaran transduser(Adarsh et al. 2016) seperti yang ditunjukkan dalam RAJAH 1. Selain itu, sensor suhu turut digunakan di dalam sistem peniup salji pintar ini bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan salji dijalankan. Penggunaan sensor suhu jenis DHT-11 ini digunakan bagi mengesan kadar perubahan suhu persekitaran pada elemen pencair salji semasa proses pembersihan salji dilakukan. Penggunaan modul digital khusus bagi teknologi pengesanan suhu adalah penting bagi memastikan perkakasan yang digunakan ini mempunyai keboleharapan yang tinggi serta kestabilan jangka hayat penggunaan yang baik di samping penggunaan kuasa bateri yang minimum(Hartono et al. 2010). Oleh itu, pemilihan jenis komponen oyang bersesuaian ini merupakan aspek yang sangat penting dalam membangunkan sebuah sistem peniup salji pintar yang berkuasa rendah.

RAJAH 1. Operasi sensor ultrasonik

Membangunkan bahasa pengaturcaraan bagi setiap modul robot peniup salji pintar.

Pembangunan bahasa pengaturcaraan bagi setiap modul yang terdapat pada bahagian robot peniup salji pintar ini menggunakan perkakasan Arduino. Perisian Arduino IDE digunakan bagi mengaturcaraan setiap modul yang terdapat pada bahagian robot seperti kipas peniup salji, berus pengumpul salji, sensor ultrasonik, sensor suhu, elemen pemanas dan motor arus terus. Bahasa pengaturcaraan yang dibangunkan bagi setiap modul robot ini adalah penting bagi mengawal kelajuan putaran roda,tahap kepekaan sensor yang digunakan dan penggunaan kuasa bateri yang minimum. Perisian Arduino IDE ini dimuat naik ke dalam komputer dan bahasa pengaturcaraan C atau C++ digunakan bagi mengaturcaraan setiap modul robot yang dibangunkan. Setiap pengaturcaraan yang dihasilkan bagi modul robot hendaklah diuji dari aspek keteguhan perisiannya bagi mengelakkan berlakunya sebarang implikasi terhadap operasi sistem. Proses ini amat penting bagi memastikan memastikan sistem peniup salji pintar yang dibangunkan ini beroperasi dengan efisien dan cekap.

Perkakasan Arduino Uno ini merupakan pengawal mikro yang digunakan untuk membangunkan aplikasi, kawalan interaktif dan pembangunan persekitaran mudah bersepadu. Perisian Arduino IDE yang digunakan ini membolehkan penulisan lakaran bagi papan Arduino Uno ini menggunakan bahasa pengaturcaraan yang mudah untuk membangunkan sesuatu modul robot seperti yang dilampirkan dalam RAJAH 2. Kelebihan menggunakan perkakasan Arduino Uno ini bagi tujuan pengaturcaraan ialah setiap modul robot yang dibangunkan ini menjadi lebih mudah untuk dikawal dari segi penerimaan isyarat analog dan isyarat digital yang dikesan menggunakan sensor. Perisian Arduino yang diterbitkan ini merupakan sebuah sumber yang terbuka dimana pelbagai bahasa pengaturcaraan dapat digunakan bagi membangunkan sesebuah sistem. Bahasa pengaturcaraan yang diperluaskan melalui perisian C++ ini menjadikan ianya mudah untuk diaturcaraan dan struktur kodnya yang mudah untuk diubah.

RAJAH 2. Perisian Arduino IDE

Menguji keberkesanan pengaturcaraan bagi setiap modul robot yang dibangunkan

Setiap modul robot yang dibangunkan akan diuji keteguhan pengaturcaraanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap pengaturcaraan yang dibangunkan bagi sistem peniup salji pintar ini berfungsi dengan baik. Modul robot peniup salji pintar ini akan diuji dari aspek kecekapan operasi sistemnya dalam mengurus penggunaan kuasa bateri secara minimum. Pengaturcaraan yang dibangunkan hendaklah memenuhi aspek penggunaan arus elektrik secara minimum.

Modul robot peniup salji pintar yang menggunakan kuasa bateri yang berlebihan akan dilaraskan had penggunaannya melalui pengaturcaraan yang dibangunkan, Modul robot seperti motor arus terus, kipas peniup salji serta elemen pencair salji ini menggunakan arus elektrik yang tinggi. Impaknya, penggunaan kuasa bateri adalah pada tahap yang maksimum dan kadar hayat penggunaan robot akan berkurangan. Oleh itu, setiap modul robot yang menggunakan arus elektrik yang tinggi hendaklah dilaraskan penggunaannya pada tahap yang optimum bagi memastikan penggunaan kuasa bateri adalah pada tahap yang minimum.

Menilai dan mengenalpasti penggunaan kuasa bateri bagi setiap komponen robot peniup salji pintar.

Setiap modul robot peniup salji pintar yang dihasilkan ini dikawal penggunaannya oleh pengawal mikro iaitu Arduino. Komponen robot peniup salji pintar ini menggunakan kuasa elektrik yang dibekalkan oleh bateri yang dipasang pada papan litar robot. Penggunaan arus elektrik bagi setiap komponen robot ini akan dinilai dari aspek penggunaan arus elektrik bagi komponen dan keseluruhan sistem yang dibangunkan. Arus elektrik yang digunakan oleh setiap komponen robot peniup salji pintar ini diukur dengan menggunakan alat pengukur arus elektrik 'multimeter' dan pengiraan bagi penggunaan arus elektrik bagi setiap komponen menggunakan hukum Ohm(1). Setiap komponen robot peniup salji ini akan diukur penggunaan arus elektrik di dalam dua keadaan iaitu semasa komponen tersebut beroperasi dan semasa komponen tidak dibekalkan arus elektrik.

$$V = IR \quad (1)$$

Penggunaan dua jenis sensor iaitu sensor ultrasonik dan sensor suhu ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti keadaan di mana komponen robot peniup salji pintar ini beroperasi pada tahap yang optimum. Kedua-dua sensor ini akan diintegrasikan dengan komponen robot peniup salji pintar ini bagi menghasilkan sebuah sistem yang pintar dan cekap. Penggunaan arus elektrik bagi setiap komponen robot ini dilaraskan menggunakan

pengaturcaraan yang dibangunkan bagi setiap modul robot. Pemilihan arus elektrik yang optimum bagi setiap modul robot peniup salji pintar ini adalah penting bagi memastikan penggunaan kuasa bateri pada tahap yang minimum. Penggunaan arus elektrik yang optimum bagi keseluruhan sistem peniup salji pintar ini menjadikan operasi sistemnya lebih cekap dan efisien.

Memasang perkakasan bagi keseluruhan sistem robot peniup salji pintar.

Pemasangan komponen seperti kipas peniup salji, berus pengumpul salji, elemen pencair salji dan motor arus terus hendaklah dipasang pada bahagian robot pembersih salji. Pemasangan komponen robot pembersih salji ini dilakukan selepas membangunkan dan menguji pengaturcaraan yang bagi setiap modul robot. Setiap komponen yang dipasang hendaklah disambungkan kepada papan Arduino. Arduino bertindak sebagai pengawal mikro bagi keseluruhan sistem peniup salji pintar ini.

Pada fasa terakhir pemasangan komponen robot ini, keseluruhan sistem yang terdapat pada robot peniup salji pintar ini hendaklah diuji kecekapannya. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang kecacatan berlaku semasa kerja pembersihan salji dijalankan. Oleh itu, setiap modul robot yang dibangunkan hendaklah diuji penggunaan arus elektrik bagi memastikan kuasa bateri yang digunakan pada tahap yang optimum.

RAJAH 3. Carta alir sistem peniup salji pintar

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan ke atas komponen robot peniup salji pintar ini, beberapa data berkenaan penggunaan arus elektrik bagi setiap komponen berjaya diperolehi. Analisa yang dijalankan ke atas komponen robot seperti kipas peniup salji, elemen pencair salji, motor arus terus dan papan Arduino Uno ini menunjukkan variasi nilai penggunaan arus elektrik yang telah dilaraskan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang telah dibangunkan. Selain itu, penilaian mengenai penggunaan arus elektrik ini juga dijalankan bagi memastikan setiap penggunaan arus elektrik bagi keseluruhan sistem peniup salji pintar adalah pada tahap yang optimum. Di samping itu, penggunaan sensor ultrasonik dan sensor suhu di dalam sistem peniup salji pintar ini menjadikan operasi pembersihan salji dapat dilakukan dengan cekap dan efisien. Seterusnya, jangka hayat penggunaan robot peniup salji pintar ini dapat dinilai dan dikenalpasti bagi menghasilkan sebuah sistem pintar berkuasa rendah.

Merujuk kepada nilai penggunaan arus elektrik yang ditunjukkan di dalam JADUAL 1 dan RAJAH 4, nilai penggunaan arus elektrik bagi permodulatan lebar nadi yang dilaraskan pada tahap yang maksimum ialah 0.431mA. Bacaan nilai sensor yang dilaraskan ini menggunakan nilai permodulatan lebar nadi yang diintegrasikan dengan komponen elemen pencair salji. Perintang tetap dengan nilai rintangan 1Kohm digunakan untuk mengukur jumlah arus elektrik yang digunakan oleh komponen elemen pencair salji ini. Seterusnya, bagi penggunaan arus elektrik yang dilaraskan pada nilai permodulatan lebar nadi yang minimum ialah 0.436mA. Selain itu, nilai penggunaan arus elektrik pada tahap optimum turut dikenalpasti iaitu 0.433mA. Perbezaan bagi ketiga-ketiga nilai arus yang diukur ini menunjukkan perubahan arus elektrik yang digunakan adalah tidak terlalu drastik. Hal ini demikian kerana penggunaan arus elektrik bagi elemen pencair salji ini diukur pada keadaan litupan salji yang nipis. Oleh itu, kadar litupan salji yang nipis ini tidak memberi kesan yang tinggi terhadap penggunaan arus yang optimum bagi komponen elemen pencair salji.

JADUAL 1. Nilai arus elektrik yang digunakan bagi elemen pencair salji

Nilai Sensor Yang Dilaraskan (1-255)	Nilai Arus (mA)
230	0.431
210	0.432
190	0.432
170	0.433
150	0.433
130	0.434
110	0.435
90	0.436

RAJAH 4. Penggunaan nilai arus elektrik bagi elemen pencair salji dan nilai sensor.

Di samping itu, analisa terhadap penggunaan jumlah arus elektrik yang digunakan oleh komponen kipas peniup salji berarus terus ini ditunjukkan di dalam JADUAL 2 dan RAJAH 5. Berdasarkan data yang diperoleh dari JADUAL 2, penggunaan jumlah arus elektrik bagi komponen kipas peniup salji arus terus ini bergantung kepada nilai suhu persekitaran yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, suhu persekitaran merupakan antara factor yang menyumbang kepada jumlah arus elektrik yang digunakan oleh kipas peniup salji ini. mponen tersebut. Hal ini demikian kerana bagi keadaan litupan salji yang tebal mengakibatkan suhu persekitaran menurun dan penggunaan arus elektrik

bagi kipas peniup salji ini adalah tinggi iaitu 5.779mA. Penggunaan arus elektrik yang tinggi ini menghasilkan putaran kipas peniup salji pada tahap yang maksimum untuk menolak keluar salji yang telah dikumpulkan. Jika kadar litupan salji yang dihasilkan adalah nipis dan suhu persekitaran adalah tinggi, maka penggunaan arus elektrik juga akan berkurangan pada nilai 1.326mA. Namun, ini akan menyebabkan kelajuan kipas peniup salji ini berputar turut berkurangan. Oleh itu, sensor suhu ini dilaraskan pada tahap suhu yang serdahana bagi memastikan penggunaan arus elektrik dan kelajuan kipas peniup salji pada tahap yang optimum iaitu 3.025mA

JADUAL 2. Nilai arus elektrik yang digunakan bagi kipas peniup salji

Nilai Suhu (°C)	Kelajuan Kipas (%)	Nilai Arus (mA)
24	100	5.779
25	80	3.980
28	70	3.025
29	60	2.026
31	50	1.730
34	40	1.326

RAJAH 5. Penggunaan nilai arus elektrik bagi kipas peniup salji dan nilai suhu.

Selain itu, penggunaan jumlah arus elektrik yang digunakan bagi komponen sensor ultrasonik dan motor arus terus juga turut diukur bagi memastikan operasi bagi komponen ini pada tahap yang optimum seperti yang ditunjukkan di dalam JADUAL 3 dan RAJAH 6. Fungsi motor arus terus yang digunakan ini adalah untuk menggerakkan robot dan memutarakan berus pengutip salji. Sensor ultrasonik yang digunakan ini digabungkan dengan operasi bagi komponen motor arus terus . Hal ini demikian kerana sensor ultrasonik ini digunakan

untuk mengesan terdapatnya objek halangan semasa kerja pembersihan salji dijalankan. Berdasarkan JADUAL 3 yang diperoleh, ini menunjukkan pada keadaan sensor ultrasonik mengesan tiada terdapat halangan, penggunaan arus elektrik bagi operasi normal motor arus terus ini ialah 3.356mA. Namun, terdapat perubahan terhadap nilai arus elektrik yang digunakan pada keadaan terdapatnya halangan. Perbezaan nilai penggunaan jumlah arus elektrik bagi motor arus terus ini tidak terlalu tinggi kerana tempoh masa perubahan bagi operasi motor arus terus ini adalah singkat.

JADUAL 3. Nilai arus elektrik yang digunakan bagi kipas peniup salji

Kedadaan Sensor Ultrasonik	Jarak Sensor Ultrasonik Dari Objek Halangan (cm)	Nilai Arus Elektrik Yang Digunakan (mA)
Tiada Halangan	53	3.356
Ada Halangan	5	3.570

RAJAH 6. Penggunaan nilai arus elektrik bagi motor arus terus dan keadaan sensor ultrasonik.

Jumlah penggunaan arus elektrik bagi keseluruhan sistem peniup salji pintar ini ialah 10.782Ma seperti yang ditunjukkan di dalam JADUAL 4. Bagi penggunaan arus elektrik pada tahap maksimum bagi sistem peniup salji pintar ini ialah 20mA. Hal ini menunjukkan terdapat perbezaan pada penggunaan arus elektrik bagi dua tahap operasi yang berbeza. Penggunaan arus elektrik pada tahap yang optimum adalah lebih rendah berbanding penggunaan arus elektrik pada

tahap yang maksimum. Jangka hayat penggunaan robot peniup salji pintar yang dilaraskan pada tahap yang optimum adalah lebih lama iaitu 225.3 jam berbanding penggunaannya pada tahap yang maksimum yang dikira menggunakan rumus yang ditunjukkan dalam kajian ini (2).

$$Jangka\ hayat\ penggunaan = \frac{kapasiti\ bateri(mAH)}{Arus\ elektrik(mA)} \quad (2)$$

JADUAL 4. Jumlah penggunaan arus elektrik yang optimum

Jenis Modul Robot Peniup Salji Pintar	Nilai Arus Elektrik Yang Optimum(mA)
Kipas Peniup Salji 12V	0.431
Motor Arus Terus 5V	3.356
Elemen Pencair Salji	2.026
Papan Arduino Uno	4.969
Jumlah Arus Elektrik Yang Optimum	10.782

KESIMPULAN

Konklusinya, sistem peniup salji pintar ini merupakan sebuah sistem yang dibina menggunakan pengawal mikro iaitu Arduino untuk mengawal operasi sistem dan penggunaan bateri sebagai sumber kuasa kepada komponen dan keseluruhan sistem. Penghasilan sebuah sistem peniup salji yang menggunakan kuasa bateri yang optimum

merupakan salah satu alternatif bagi membangunkan sebuah sistem pintar berkuasa rendah. Setiap komponen robot yang dibangunkan akan dilaras had penggunaan arus elektrik pada tahap yang optimum. Hal ini demikian kerana bagi memastikan penggunaan kuasa bateri bagi keseluruhan sistem tidak melebihi penggunaannya pada tahap yang maksimum. Penggunaan dua buah sensor iaitu sensor ultrasonik dan sensor suhu ini adalah

bertujuan untuk meningkatkan tahap kecekapan operasi sistem peniup salji pintar. Oleh yang demikian, jangka hayat penggunaan robot peniup salji pintar ini dapat ditingkat di samping penggunaan arus elektrik yang optimum bagi keseluruhan sistem peniup salji pintar.

RUJUKAN

- Adarsh, S., Kaleemuddin, S. M., Bose, D. & Ramachandran, K. I. 2016. Performance comparison of Infrared and Ultrasonic sensors for obstacles of different materials in vehicle/robot navigation applications. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 149(1). doi:10.1088/1757-899X/149/1/012141
- Bader M. O. Al-thobaiti, Iman I. M. Abosolaiman, Mahdi H. M. Alzahrani, S. H. A. A. & Mohamed S. Soliman*. 2014. Design and Implementation of a Reliable Wireless Real-Time Home Automation System Based on Arduino Uno Single-Board Microcontroller. *International Journal of Control, Automation and Systems* 3(3): 2165–8285. Retrieved from <http://www.researchpub.org/journal/jac/jac.html>
- Equipment, H. P. (n.d.). Honda HS1336 i Hybrid Snowblower TECHNICAL HIGHLIGHTS 1 Honda HS1336 i Hybrid Snowblower TECHNICAL HIGHLIGHTS 2 1–3.
- Gageik, N., Müller, T. & Montenegro, S. 2012. Obstacle Detection and Collision Avoidance Using Ultrasonic Distance Sensors for an Autonomous Quadcopter.
- Hartono, R., Purnomo, A., Sensirion, Isnianto, H. N., Puspitaningrum, E., Septiadhi, Y. T., Risandriya, S. K., et al. 2010. Universitas Sumatera Utara 70. *Current* 2010(November): 1–6. doi:10.1093/acprof:oso/9780195179477.003.0005
- Kaldobsky, T. & Zimmerman, D. (n.d.). Bicycle Snow Removal Device Design Report 5 Team 28.
- Rai, N. & Rai, B. 2013. Neural Network based Closed loop Speed Control of DC Motor using Arduino Uno. *International Journal of Engineering Trends and Technology* 4(2): 137–140. Retrieved from <http://www.internationaljournalssrg.org>
- Yamamoto, H., Minomi, S., Nakamura, K. & Yamazaki, K. 2012. Development of arkas sensor platform and application for heavy snowfall observation. *Proceedings - 2012 IEEE/IPSJ 12th International Symposium on Applications and the Internet, SAINT 2012* 399–404. doi:10.1109/SAINT.2012.72
- Yen, K., Lasky, T., Ravani, B., Report, F., Advanced, T. & Maintenance, H. 2016. STATE OF CALIFORNIA • DEPARTMENT OF TRANSPORTATION TECHNICAL REPORT The research reported herein was performed by the Advanced Highway Maintenance and Construction Technology (AHMCT) Research Center , within the Department of Mechanical and Aerospace En 0003.
- Zhen, C. & Jihong, S. 2013. A new algorithm of rain (Snow) removal in video. *Journal of Multimedia* 8(2): 168–174. doi:10.4304/jmm.8.2.168-174
- Yen, K., Lasky, T., Ravani, B., Report, F., Advanced, T. & Maintenance, H. 2016. STATE OF CALIFORNIA • DEPARTMENT OF TRANSPORTATION TECHNICAL REPORT The research reported herein was performed by the Advanced Highway Maintenance and Construction Technology (AHMCT) Research Center , within the Department of Mechanical and Aerospace En 0003.
- Gageik, N., Müller, T. & Montenegro, S. 2012. Obstacle Detection and Collision Avoidance Using Ultrasonic Distance Sensors for an Autonomous Quadcopter.
- Equipment, H. P. (n.d.). Honda HS1336 i Hybrid Snowblower TECHNICAL HIGHLIGHTS 1 Honda HS1336 i Hybrid Snowblower TECHNICAL HIGHLIGHTS 2 1–3.
- Adarsh, S., Kaleemuddin, S. M., Bose, D. & Ramachandran, K. I. 2016. Performance comparison of Infrared and Ultrasonic sensors for obstacles of different materials in vehicle/robot navigation applications. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 149(1). doi:10.1088/1757-899X/149/1/012141